

(GT2 – Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Experiências Imersivas e a Construção de Empatia para Preservação Ambiental

Mestranda Laura Dias Porto (USP)¹
Dra. Jane Aparecida Marques (USP)

RESUMO

O objetivo deste estudo é demonstrar como experiências de mídias imersivas não se limitam ao entretenimento, podendo promover empatia e inspirar ações de preservação de ecossistemas (CAMPOS, 2022), a partir exemplo da empresa Habitat XR, com sede em Joanesburgo, África do Sul, que produz conteúdos digitais, oferecendo ao mercado soluções para reconectar pessoas à natureza por meio dessas tecnologias. Uma das obras criadas pela produtora é um registro em alta resolução de gorilas em seu ambiente natural, filmada em 360°. Essa obra possibilita que um público diverso tenha contato com esses animais de forma virtual, reduzindo a interferência no ecossistema que o contato real provocaria (HABITAT XR, 2025). A metodologia utilizada é estudo de caso ((GIL, 2002); (PRODANOV; FREITAS, 2013)), com base em pesquisas documentais e de observação, a partir dos levantamentos feitos presencialmente na mesma cidade e por meio da internet, buscando entender os benefícios, limitações e implicações dessa solução.

Palavras-chave: Realidade Virtual; Preservação Ambiental; Mídia Imersiva.

ABSTRACT

This study aims to demonstrate how immersive media experiences are not limited to entertainment, but can also promote empathy and inspire action to preserve ecosystems (CAMPOS, 2022). This is examined through the example of Habitat XR, a company based in Johannesburg, South Africa, that produces digital content and offers market solutions to reconnect people with nature through these technologies. One of the works created by the company is a high-resolution 360° recording of gorillas in their natural habitat. This piece allows a diverse audience to interact with these animals virtually, reducing the ecological impact that real-life contact would cause (HABITAT XR, 2025). The methodology used is a case study ((GIL et al., 2002); (PRODANOV; FREITAS, 2013)), based on documentary research and observation, with fieldwork and on the internet. The study aims to understand this solution's benefits, limitations, and implications.

Key-words: Virtual Reality; Environmental Preservation; Immersive Media.

INTRODUÇÃO

¹ Pesquisa integrante do Projeto Temático Link'ArtÁfricas, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - Processo nº 2022/05923-9. Bolsista Fapesp - Processo nº 2023/07271-1.

Com cada vez mais pessoas vivendo em ambientes urbanos, a relação com a natureza vai se tornando cada vez mais distante. A necessidade de mudanças estruturais na sociedade não é aqui menosprezada. No entanto, a motivação para decisões do dia a dia é o potencial objeto de abordagem desse estudo. Impactando na escolhas. As intenções baseadas pela racionalidade têm se mostrado insuficientes na conversão factual de comportamento e estudos de psicologia ambiental, comunicação e educação para sustentabilidade têm indicado que os processos cognitivos com influência afetiva têm mais força na tomada de decisão em favor do meio ambiente. As emoções experienciadas por meio de simulações virtuais podem capacitar e ampliar as dimensões subjetivas em lidar com as crises climáticas e a vantagem de vivenciar situações de risco climático estando fisicamente seguro é uma das vantagens. (SPANGENBERGER et al., 2024). Através de realidade virtual, via VR, é possível estimular, promover múltiplos estímulos sensoriais. Os benefícios dessa abordagem podem intensificar o seu senso de presença e subjetivação da experiência virtual. De forma mais intensa, sendo trigger para reações afetivas e cognitivas. Em um estudo de sensibilização, a partir da perspectiva de árvores, o nível de doações recebidas pelos participantes do grupo de experiências multisensoriais, a média de doações foi maior. O que alinha com outros estudos, que observa que esse estímulo multi-abringente pode levar a mudança de comportamento. Em um estudo de sensibilização, a partir da perspectiva de árvores, o nível de doações recebidas pelos participantes do grupo de experiências multisensoriais, a média de doações foi maior. O que alinha com outros estudos, que observa que esse estímulo multi-abringente pode levar a mudança de comportamento.

Nesse pesquisa de FOLGADO-FERNÁNDEZ et al., (2023) perguntam se a realidade virtual consegue diminuir o dano que a visita em parques nacionais pode causar. A ideia não seria exatamente substituir as visitas aos parques, mas criar outras possibilidades, inclusive colaborando com educação para o comportamento desse ecoturismo. E também para ajudar em eventos de filantropia e arrecadação de recursos necessários para a manutenção desses parques públicos de preservação da natureza. Usando como material promocional e educativo os produtos de realidade virtual, sendo um tipo de contato possível no caso de não poder ter outro

tipo de contato. Outro contato que esse mesmo artigo comenta é a questão do acesso a pessoas que tenham impedimentos físicos ou mentais, problemas decorrentes, inclusive da idade, que podem fazer com que a visita presencial a espaços de natureza seja dificultada. Um problema recorrente de ecoturistas é a falta de obediência a placas e orientações e consequência, então a possibilidade de oferecer em realidade virtual situações com consequências simuladas do risco que as pessoas correm ao desobediência. ADC é uma questão também abordada nesse artigo.

Também pessoas que moram mais perto de parques são as que mais frequentam. Então, a distância de viagem, que é um fator significativo nas visitas aos parques nacionais, pode ser um fator importante também para essas visitas remotas. Outra vantagem da realidade virtual é a reconstrução de situações históricas. Então, momentos importantes e relevantes que não fazem mais parte do presente, mas que podem ser apresentados nessa realidade virtual. E também em situações de especial fragilidade do próprio ambiente, que o impacto da visita seria muito importante. Então, promover uma alternativa a esse tipo de situação. A pesquisa que foi feita por esses pesquisadores mostrou que uma das coisas mais influentes das pessoas que usaram esse passeio remoto foi na recomendação para outras pessoas que assistirem e depois irem presencialmente ao espaço. Então a recomendação é um fator de mais resultado percebido nessa pesquisa. (FOLGADO-FERNÁNDEZ et al., 2023).

WEN; SHEN; SHEN, (2024), fizeram uma revisão sistemática com pesquisas que olharam o uso de realidades e experiências imersivas virtuais para a saúde. Nesses estudos, demonstraram que diferentes paisagens têm diferentes efeitos. Como cenas de deserto, tiveram menos eficácia em redução de ansiedade, cenas de água tiveram mais efeito na ansiedade e cenas em jardins também. Resultados de outras pesquisas mostraram que ambientes com densidade moderada de árvores tem mais resultado na redução de estresse, enquanto. Aqueles onde a densidade é maior promoviam mais a tensão nesse ambiente virtual. De forma geral, os pacientes que estiveram em ambientes virtuais tiveram como esse efeito de diminuir emoções negativas e promover emoções positivas como satisfação e relaxamento tem sido observado. Através dessa revisão sistemática. é muito curioso que tenha tanto efeito, como indicado nesse estudo:

Pain and anxiety relief effects were similar in the control group, hypnotherapy group, VR intervention group, and VR and hypnotherapy group. This suggests that traditional drug therapy may already be sufficiently effective for these patients, possibly because the researchers visited the patients before surgery to reassure them and reduce anxiety, regardless of the technology used. (WEN; SHEN; SHEN, 2024, p.22)²

Na experiência de campo, assim como o caso selecionado para esse estudo, também foi encontrada outra empresa, Get Well Pals³, que utiliza a realidade virtual para remover o medo do desconhecido, reduzir a necessidade de sedar crianças que precisam passar por MRI-SIM, através de realidade virtual, os cuidadores dessas crianças podem tirar ela da realidade do hospital e treinar na prática para esse exame que precisa que a criança esteja completamente parada. Então, de forma gamificada, as crianças têm essa possibilidade de. Estar virtualmente em outro ambiente e treinando para esse futuro contato dentro dessa máquina.

Com isso podemos observar que o desenvolvimento de produtos imersivos com foco na construção de laços e reconexão entre humanos e natureza pode ter benefícios para além dos setores culturais, impactando inclusive os sistemas de saúde. Partindo de revisão teórica e do caso da produtora HabitatXR, esperamos demonstrar os potenciais dessa abordagem e levantar questões que contribuam para o desenvolvimento dessa interface. Metodologicamente, foi selecionado o estudo de casos como abordagem que ilustra o contexto apresentado, visto que se trata de um objeto de estudo sobre o qual as pesquisadoras tem pouco controle (PRODANOV; FREITAS, 2013). A produtora Habitat XR tem produzido conteúdos de impacto e relevância e espera-se que desse recorte possa “aprimorar o conhecimento acerca do universo ao qual pertencem” esses produtos (GIL, 2002, p. 139).

VIVÊNCIAS, NARRATIVAS E TURISMO

Vivenciar a natureza, internalizar vivências e se sensibilizar com as questões da natureza

² Os efeitos de alívio da dor e da ansiedade foram semelhantes no grupo controle, no grupo de hipnoterapia, no grupo de intervenção com RV e no grupo de RV e hipnoterapia. Isso sugere que a terapia medicamentosa tradicional já pode ser suficientemente eficaz para esses pacientes, possivelmente porque os pesquisadores visitaram os pacientes antes da cirurgia para tranquilizá-los e reduzir a ansiedade, independentemente da tecnologia utilizada. (WEN et al., 2024, p. 22)

³ <https://www.getwellpals.co/>

pode ser feito não necessariamente na presença real da natureza, mas também através de narrativas e histórias. Impactando a forma como se percebe e entende o ambiente. As perspectivas que aprendemos e as relações que construímos com os animais e plantas. Não se dão somente através do contato direto, mas também através da virtualidade dos ambientes criados por outras pessoas com finalidade de vínculo com natureza. Esse desenvolvimento de sensibilidade pode ter a atuação direta na realidade, uma vez que pode impactar em ações futuras de pessoas sensibilizadas, influenciando a forma como tratamos animais, por exemplo. (SCOLLEN; MASON, 2024)

The expertise of puppet designers and puppeteers brings animals to life in productions such as Life of Pi by closely replicating the animals' anatomy, movements, and sounds. Beyond this, it is the audiences' imagination and willingness to suspend disbelief that ensures the animals and their interaction with each other and with humans is considered authentic (SCOLLEN & MASON, 2024, p.4).⁴

A utilização de realidade virtual para contato com a vida selvagem tem sido abordada por diversos autores, devido à possibilidade de diminuir o impacto direto que o turismo nesses ambientes tem tanto práticas. Intencionais quanto não intencionais, sendo as primeiras como caça e pesca, e outras como podem impactar negativamente e ter consequências negativas nesse ambiente em que o turismo ocorre. Os turistas têm atitudes inapropriadas em diversas circunstâncias que podem ser muito prejudicial à vida selvagem. Essa forma de turismo costuma estar centrada em atender às demandas e anseios dos humanos, desconsiderando a perspectiva dos outros seres presentes neste ambiente. Como animais? As discussões morais do uso desses animais para promoção desse tipo de atividade é levantada por, BURNS e BENZ-SCHWARZBURG, (2024), uma vez que ainda nos casos de turismo em que, com o contato com animais, em que o turista não vê violência, ela pode ter acontecido, como é o caso de animais treinados, que podem ter sido treinados por meio de reforços negativos e violência. Esses autores então questionam a situação de se, através da remoção do contato direto com

⁴ A expertise de designers de marionetes e marionetistas dá vida aos animais em produções como "As Aventuras de Pi", replicando fielmente a anatomia, os movimentos e os sons dos animais. Além disso, é a imaginação do público e a disposição de suspender a descrença que garantem que os animais e sua interação entre si e com os humanos sejam considerados autênticos (SCOLLEN & MASON, 2024, p.4)

animais de verdade, seria possível criar uma experiência que tanto a pessoa quanto. A sua vida selvagem tem menos embólios éticos e com isso seria uma forma mais adequada para o turismo na vida selvagem e cita esse artigo inclusive cita a empresa do caso como uma das abordagens cotidianas é uma das possibilidades. Alegam que precisamos encontrar uma forma de lidar com os animais de forma inclusive a trazer a perspectiva deles também para, esse artigo na verdade não fala de planta, trazer a perspectiva deles os seus modos de vida, sentimentos para a discussão.

*Animals are not **like** us and they are not **for** us. Immediately this ethical perspective contrasts, perhaps irrevocably, with the practice of tourism that is based on meeting human desires and consequently wildlife tourism which is predicated on presenting animals to us. Posthumanism reminds us that animals have different ways of being in the world that deserve to be respected and not exploited. (Burns & Benz-Schwarzburg, 2024, p.267)⁵*

A degradação que acontece em consequência do turismo, não seria a mesma na natureza real, sendo um dos potenciais benefícios do turismo virtual, a mitigação desses efeitos, contribuindo para proteção e conservação, como, por exemplo, a troca de doenças entre animais e. Podem ser passadas tanto de um lado para o outro, quanto do outro para o outro, sendo uma alternativa tecnológica que pode fazer com que os animais não precisem ficar presos. (BURNS; BENZ-SCHWARZBURG, 2024).

HABITAT-XR

Habitat XR é uma produtora de conteúdo digital que trabalha com a conservação, com agências governamentais e do setor privado, para levantar fundos para a conservação, promover o ecoturismo, amplificar programas de suporte ao meio ambiente e iniciativas educativas. Já

⁵ Animais não são **como** nós e não são **para** nós. Imediatamente, essa perspectiva ética contrasta, talvez irrevogavelmente, com a prática do turismo que se baseia em satisfazer desejos humanos e, consequentemente, com o turismo de vida selvagem que se fundamenta em apresentar animais para nós. O pós-humanismo nos lembra que os animais têm diferentes maneiras de ser no mundo que merecem ser respeitadas e não exploradas. (Burns & Benz-Schwarzburg, 2024, p.267)

trabalhou em 19 países, em mais de 150 projetos, e mais de 750 mil pessoas foram alcançadas por esse trabalho. A empresa foi fundada em 2014 com um time multidisciplinar que é baseado. Em Johannesburgo, na África do Sul. Eles desenvolvem tanto o conteúdo quanto o maquinário hardware para conseguir produzir essas realidades virtuais, desenhando e construindo projeções e filmagens em 360 graus. (HABITAT XR, 2025)

A empresa se preocupa também com a forma como o trabalho tem impacto na natureza. A expectativa é que até o final de 2025, 100% da produção seja powered por meio de energia solar. Eles usam material reciclado no escritório e têm a política de não filmar a natureza selvagem em cativeiro ou por meio de. De iscas buscando uma interferência mínima no meio ambiente. E eles também têm um programa anual de imersão na natureza selvagem para manter a equipe conectada com os valores da empresa (HABITAT XR, 2025)

A empresa tem quatro setores de atuação, inteligência, realidade virtual, cinematográfica, o departamento mais antigo, especializado em filmagem live action com 360 graus, e o time inclui desde edição, design de som, cor, desenho de roteiro para esse tipo de produção. Também tem. Um time de produção 3D, que cria modelos virtuais para animação, réplica de plantas, animais e geológica, de forma a criar representações realistas em realidade virtual, realidade aumentada e holograma. Também tem um departamento de desenvolvimento de aplicativos com realidade virtual e aumentada também para o uso desses materiais criados, hologramas e interação ensinada. Instalações interativas. E o último departamento é o departamento de produção que tem o contato com os clientes, os parceiros, planejamento de projetos. (HABITAT XR, 2025)

Ulrico Grech-Cumbo, está marcado aqui o nome dele. Durante a pesquisa de campo, o CEO da empresa disse que em Rwanda o turismo é uma parte muito relevante do PIB, principalmente porque o dinheiro vem de fora do país, do exterior, e com muitas pessoas indo visitar gorilas. Sendo um local, essa visita é quase infactível devido aos altos preços, com isso a população local não tem acesso e convívio e a relação com esses animais é muito complicada. Com isso, eles tiveram. Esse produto que eles desenvolveram, está lá em cima na introdução, financiado por aquela pessoa que está lá em cima na introdução. Que eles, de forma a contribuir na empatia através desse contato em realidade virtual com os animais.

A experiência composta por um cinema imersivo, tanto com realidade aumentada quanto com realidade virtual tem por objetivo levar o público a proximidade na relação com os gorilas da montanha da África, de forma a não impactar diretamente no contato direto com esses gorilas, mas ainda assim promover um contato. Com projeções a laser 4k e 50 milhões de pixels, esse produto de alto contraste tem um efeito impactante com o design de som fabricado também pelo time que permite uma experiência espacializada da floresta. A experiência conta com dois filmes originais, o primeiro Um Dia na Vida dos Gorilas e o segundo Salvando Gorilas da Montanha: O Legado Dian Fossey, ambos produzidos pela Habitat XR e o Dian Fossey e Gorilla Fund. Além do objetivo de conservação, outro objetivo do projeto é mostrar que esse tipo de produto também é desenvolvido no continente africano. (CAMPOS, 2022)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que a experiência vivida em situações artificiais possa ter impacto, a finalidade desse impacto é a preservação, pode ser, e alega-se aqui que seja, a preservação do meu ambiente natural real, que pode e deve estar em contato com as pessoas, que esse não seja uma tecnologia que vá. Vai substituir, mas sim que vai complementar o contato real, por vezes impossibilitado, mas que não seja mais uma barreira, contato com a realidade, ficando preso em criações humanas.

VWT could be offered as guilt-free tourism: where the tourist no longer has to concern themselves with the conditions in which the wildlife live, or whether their presence is causing harm. However, in VWT, we are still presenting the animal as a commodity for the person and cannot guarantee understanding from the perspective of the animal. Without care for representation, VWT can still present animals as there for our use and not foster care and respect for their natural way of being, or provision them with any rights or agency. (BURNS; BENZ-SCHWARZBURG, 2024, p.272))⁶

⁶ TVV (Turismo de Vida Virtual) poderia ser oferecido como turismo livre de culpa: onde o turista não precisa mais se preocupar com as condições em que a vida selvagem vive, ou se sua presença está causando dano. No entanto, no TVV, ainda estamos apresentando o animal como uma mercadoria para a pessoa e não podemos garantir a compreensão da perspectiva do animal. Sem cuidado com a representação, o TVV ainda pode apresentar os animais como estando ali para nosso uso e não fomentar o cuidado e o respeito por sua maneira natural de ser, nem lhes conceder quaisquer direitos ou autonomia. (BURNS; BENZ-SCHWARZBURG, 2024, p.272)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

REFERÊNCIAS

BURNS, G. L.; BENZ-SCHWARZBURG, J. Virtual wildlife tourism: an ideal form of ecotourism? **Journal of Ecotourism**, v. 23, n. 3, p. 260–276, 2024.

CAMPOS, G. **The 360°, 25K gorilla experience backed by Hollywood stars**. Disponível em: <<https://www.avinteractive.com/news/projection/inside-immersive-360-25k-resolution-gorilla-experience-16-06-2022/>>.

FOLGADO-FERNÁNDEZ, J. A. et al. Can Virtual Reality Become an Instrument in Favor of Territory Economy and Sustainability? **Journal of Tourism and Services**, v. 14, n. 26, p. 92–117, 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002. São Paulo: Atlas, 2002.

Habitat XR - wildlife & environmental stories in virtual reality. . Acesso em: 6 fev. 2025.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. DE. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Editora Feevale, 2013.

SCOLLEN, R.; MASON, A. Shark Dive and Hologram Zoo: Two Case Studies of Virtual Animal Encounters as Possible Models for Sustainable Wildlife Tourism. **Animals**, v. 14, n. 6, p. 1–15, 2024.

SPANGENBERGER, P.; FREYTAG, S. C.; GEIGER, S. M. Embodying nature in immersive virtual reality: Are multisensory stimuli vital to affect nature connectedness and pro-environmental behaviour? **Computers and Education**, v. 212, n. November 2023, p. 104964, 2024.

WEN, Y.; SHEN, X.; SHEN, Y. Improving immersive experiences in virtual natural setting for public health and environmental design: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **PLoS ONE**, v. 19, n. 4 April, p. 1–29, 2024.

Como citar este texto:

PORTO, Laura D.; MARQUES, Jane A. Experiências Imersivas e a Construção de Empatia para Preservação Ambiental. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-9.